

FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT

We hereby state that we voluntarily agree to participate as participants in this research study focused on the analysis of subsistence strategies and their role in the contemporary configuration of peasant livelihoods.

This research is conducted during the period 2022–2023 within the framework of a doctoral thesis developed in the Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de México, through the Institute of Agricultural and Rural Sciences. The study aims to analyze the social, productive, cultural, and territorial factors involved in the implementation of subsistence strategies, as well as their relationship to the persistence of peasant life, with particular attention to gender relations, differentiated roles, and unequal access to resources and decision-making spaces within rural communities.

We understand that our participation in this research is entirely voluntary and that we have the right to decide whether, how, and when to participate throughout the research process. Participation is not conditioned by gender, age, or social position, and the study seeks to respect and acknowledge the diversity of experiences, knowledge, and roles of women and men within the community.

We have been informed about the objectives of the research, the type of information that may be requested, and the academic purposes of the study. The information provided is used exclusively for research and educational purposes and is handled with confidentiality, ensuring the protection of personal identities and avoiding any form of harm or discrimination.

We acknowledge that our participation does not involve any form of economic compensation and that the research does not pose risks to our physical or emotional integrity. We understand that the results of the study may be disseminated through academic publications, presentations, or reports, while always guaranteeing anonymity and respect for participants.

By participating in this research, we provide our free, prior, and informed consent.

Date: _____

Place: _____

List of participants

No.	Full name	Signature
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO

Por medio del presente, declaramos que aceptamos voluntariamente participar como participantes en esta investigación orientada al análisis de las estrategias de pervivencia y su papel en la configuración contemporánea de la vida campesina.

La presente investigación se desarrolla durante el período 2022–2023 en el marco de una tesis doctoral adscrita al Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. El estudio tiene como objetivo analizar los factores sociales, productivos, culturales y territoriales involucrados en la implementación de las estrategias de pervivencia, así como su relación con la persistencia de la vida campesina, prestando especial atención a las relaciones de género, los roles diferenciados y las desigualdades en el acceso a recursos y a espacios de toma de decisiones en las comunidades rurales.

Entendemos que nuestra participación en esta investigación es completamente voluntaria y que tenemos el derecho de decidir si participamos o no, así como la forma y el momento en que lo hacemos, a lo largo de todo el proceso de investigación. La participación no está condicionada por el género, la edad ni la posición social, y el estudio busca respetar y reconocer la diversidad de experiencias, saberes y roles de mujeres y hombres dentro de la comunidad.

Hemos sido informados sobre los objetivos de la investigación, el tipo de información que puede ser solicitada y los fines académicos del estudio. La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines de investigación y formación académica y será tratada de manera confidencial, garantizando la protección de las identidades personales y evitando cualquier forma de daño o discriminación.

Reconocemos que nuestra participación no implica ningún tipo de compensación económica y que la investigación no representa riesgos para nuestra integridad física o emocional. Entendemos que los resultados del estudio podrán ser difundidos a través de publicaciones académicas, ponencias o informes, resguardando en todo momento el anonimato y el respeto hacia las personas participantes.

Al participar en esta investigación, otorgamos nuestro consentimiento libre, previo e informado.

Fecha: _____

Lugar: _____

Lista de participantes

No.	Nombre completo	Firma
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		